

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА – ОПЫТ НАШЕЙ СТРАНЫ

Алишер Хакбердиев

**старший преподаватель Каршинского института
иригации и агротехнологий. Исследователь.**

Аннотация: В данной статье рассматриваются кредитно-модульная система – опыт нашей страны.

Ключевые слова: кредитно-модульная система обучения, учебный процесс, кредит, студент, Совета высшего образовательного учреждения.

Введение

В историческом плане следует вспомнить, что кредитно-модульная система обучения в своем первоначальном виде зародилась в конце 60-х годов прошлого столетия, а затем уже распространилась в англоязычных странах – США, Великобритании и Канаде. Первоначально модульная система использовалась для индивидуального обучения, но затем стала применяться более широко и рассматривалась в качестве новой формы.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса – это новая форма организации процесса подготовки специалистов, которая способна устранить имеющиеся в обучении недостатки. Реализация этого направления является одним из первых шагов для вхождения в состав единого европейского пространства.

Кредит – это единица измерения учебной нагрузки, необходимой для усвоения модуля; один из критериев сравнения качества высшего образования в разных учебных заведениях, который обеспечивает право

свободного выбора студентами учебных дисциплин в соответствии со структурно-логическими схемами с целью своевременного и качественного их усвоения, кроме того, он является числовым измерением полной учебной нагрузки студента. Кредиты студент получает только в результате успешного овладения учебной дисциплиной. Кредит не присуждается за посещение занятий - студент должен успешно пройти все формы оценки.

Кабинет Министров принял постановление от 31.12.2020 г. № 824 «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях».

Согласно постановлению, начиная с 2020/2021 учебного года, учебный процесс в высших образовательных учреждениях поэтапно переводится на кредитно-модульную систему. Документом утверждено Положение о внедрении кредитно-модульной системы в образовательный процесс вузов.

Первоначально, согласно Концепции развития системы высшего образования в 2020/2021 учебном году на кредитно-модульную систему обучения планировалось перевести 25 вузов. Однако пандемия замедлила этот процесс, он будет активно внедряться со следующего учебного года.

В соответствии с решением Совета высшего образовательного учреждения:

- профессорско-преподавательский состав может стажироваться и повышать квалификацию в престижных зарубежных вузах и научных учреждениях при условии оформления договора, предусматривающего работу в ВОУ в течение 3 лет;

- преподаватели могут пройти обучение в программах докторантуры престижных зарубежных вузов и научных учреждений при условии оформления договора, предусматривающего работу в ВОУ в течение 5 лет.

Для расширения академической самостоятельности вузов

устанавливается, что с 1 января 2021 года:

- выплата почасовой зарплаты профессорско-преподавательскому составу, преподающему в техникумах при ВОУ, осуществляется в размере почасовой зарплаты за преподавание студентам ВОУ;
- при организации учебного процесса учебные дни недели определяются ВОУ самостоятельно;
- председатели итоговой государственной аттестационной комиссии, создаваемой в высшем образовательном учреждении, утверждаются приказом ректора соответствующего ВОУ (директора филиала).

Действие Положения не распространяется на высшие учебные заведения Минюста, Минздрава, высшие военные учебные заведения, а также на негосударственные и иностранные вузы, действующие на территории Узбекистана.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса - это европейская системы вузовского образования (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS), принятая сегодня в зарубежных университетах, в том числе Европы, России и США. Она предусматривает:

- модульную структуру образовательной программы, т.е. весь учебный материал по той или иной специальности разбит на отдельные блоки - модули, студент изучает тот или иной предмет/модуль в рамках своей специальности в форсированном режиме - лекции и практические занятия по этому предмету проводятся ежедневно вплоть до его сдачи на экзамене или зачете;
- увеличение гибкости образовательных программ, т.е. в зависимости от уровня подготовки студент берет то или иное количество часов по предмету
- минимальный или продвинутый уровень;

- участие студента в формировании индивидуального учебного плана, т.е. каждый студент имеет свой персональный план с персональным набором курсов, студент выбирает какой курс взять вначале, а какой позже. Тьютор дает рекомендации из каких предметов студент того или иного курса может выбирать;

- увеличение доли самообучения в образовательном процессе, т.е. ряд тем дается на самостоятельное изучение, студенты готовят творческие работы, рефераты, презентации, работают с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, углубляются в область именно своих интересов;

- использование зачетных единиц (кредитов) для оценки трудоемкости;

- использование балльно-рейтинговых систем оценки знаний;

Список литературы:

1. Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Запорізькому національному університеті.

http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/timchasove_polozhennya_nov.doc

2. Наказ ЗНУ № 464 від 14.12.2006

http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/pro_dopovnennya_do_polozhennya.doc

3. Наказ ЗНУ № 336 від 04.09.2009

http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/timchas_polozhennya_dodatok.doc

4. Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів.

http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normatyvna_basa/polozhenie_pro_tekuschij_i_semestrovij_kontrol.pdf

5. Талыпов Е. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ — ЧТО ЭТО? \ «Университетская набережная», вып. 890.

http://un.csu.ru/gazeta/212/3410_1.html

6. Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS)

http://www.ec.kharkiv.edu/ects_1.html

7. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_-_kreditno-modulnaya_sistema